

DAFTAR PUSTAKA

- Karimela, E. J., Ijong, F. G., & Dien, H. A. (2017). Characteristics of *Staphylococcus aureus* isolated smoked fish pinekuhe from traditionally processed from Sangihe District. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 20(1), 188-198. <https://doi.org/10.17844/jphpi.v20i1.16506>
- Karimela, E. J., Ijong, F. G., & Dien, H. A. (2017). Karakteristik *Staphylococcus aureus* yang di isolasi dari ikan asap pinekuhe hasil olahan tradisional Kabupaten Sangihe. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 20(1), 188-198.
- Karimela, E. J., Ijong, F. G., & Agustin, A. T. (2013). *Staphylococcus* sp. pada ikan layang (*Decapterus russelii*) asap pinekuhe produk khas Sangihe. *Media Teknologi Hasil Perikanan*, 1(2).
- Karimela, E. J., & Mandeno, J. A. (2019). Tingkat kontaminasi mikroba pada beberapa unit pengolahan ikan asap pinekuhe di Kabupaten Sangihe. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 10(1), 61-68.
- Karimela, E. J., Palawe, J. F. P., & Gansalangi, F. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kampung Bulu Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Pembuatan Garam. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 6(1), 141-147.
- Karimela, E. J., & Mandeno, J. A. (2019). Tingkat kontaminasi mikroba pada beberapa unit pengolahan ikan asap pinekuhe di Kabupaten Sangihe. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 10(1), 61-68.
- Karimela, E. J., Ijong, F. G., & Agustin, A. T. (2013). *Staphylococcus* sp. pada ikan layang (*Decapterus russelii*) asap pinekuhe produk khas Sangihe. *Media Teknologi Hasil Perikanan*, 1(2).

Karimela, E. J. (2020). IKAN ASAP PINEKUHE HASIL OLAHAN NELAYAN
TRADISIONAL KHAS KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.